

Охотничье хозяйство и охрана животного мира

УДК 639.1.05 : 504.062.2

*Т.С. Арамилева¹, Г.В. Егоров², И.И. Комова³, С.П. Матвейчук⁴,
С.А. Палагута⁵, А.А. Юдин⁶*

*Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и
рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз», Москва, Россия¹
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан,
Уфа, Россия²*

*Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия³
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства
и звероводства имени профессора Б.М. Житкова,
Киров, Кировская область, Россия⁴*

*Министерство природных ресурсов и экологии Омской области,
Омск, Россия⁵*

*Общество с ограниченной ответственностью «Яблоновское
Охотхозяйство», Ленинградская область, Россия⁶*

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ: ПРОБЛЕМЫ И АРГУМЕНТАЦИЯ

Нарастающее усложнение юридической регламентации официального установления лимитов и квот добычи охотничьих животных приводит к накоплению препятствий надлежащей реализации этой ежегодной процедуры. Неразрешимость встающих проблем нередко приводит к необходимости упразднения самого продолжительного компонента процедуры – экологической экспертизы материалов, обосновывающих объёмы изъятия, а также предшествующих ей общественных обсуждений. Такой вопрос рассматривается, в частности, Межфракционной рабочей группой по совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Перспективы упразднения или реформирования экспертизы требуют глубокого профессионального обсуждения. В целях содействия такому обсуждению приводится широкая подборка доводов в пользу того или иного решения.

Ключевые слова: охотничьи животные, лимит добычи, квота добычи, экологическая экспертиза, общественные обсуждения

В этом сообщении представлены некоторые результаты онлайн-совещания по проблемам экологической экспертизы материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих животных, состоявшегося 4 июня 2022 г. с участием авторов.

Обращение к этой теме обусловлено, с одной стороны, возникновением ряда законодательных инициатив в этой области, реализация которых может иметь существенные положительные и (или) отрицательные последствия как

для отраслевой процедуры нормирования, так и для общественного восприятия охотпользования. Четверо авторов непосредственно вовлечены в подготовку и обсуждение этих инициатив в качестве экспертов Межфракционной рабочей группы по совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С другой стороны, научно-аналитические публикации по проблемам экологической экспертизы лимитов добычи охотничьих животных после вступления в силу Федерального закона «Об охоте...» (2010 г.) немногочисленны и, в целом, фрагментарны. Специалисты, имеющие опыт личного участия в работе комиссий государственной экологической экспертизы, оценивают, по преимуществу, технологии получения и качество исходных сведений, на которые опираются обоснования объёмов изъятия [1-4]. Методика прокурорских проверок лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов предусматривает выявление, главным образом, формальных расчётных и юридических дефектов итогового документа об утверждении лимитов [5]. Отмечены пробелы законодательства, имеющие последствия для общественной экологической экспертизы лимитов [6]. Имеется обстоятельный анализ подготовки, проведения и значения общественных обсуждений материалов обоснований лимитов, подчёркивающий объективную невозможность надлежащего осуществления этой стадии подготовки итоговой документации [7]. Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот представляет собой многоступенчатый процесс взаимодействия хозяйствующих субъектов, равноуровневых органов государственной власти, государственных учреждений и неправительственных институтов; действующая нормативная правовая регламентация этого процесса формирует значительные искажающие стимулы, риски и неопределенности. Так, нормативная (предельная) продолжительность проведения одной только государственной экологической экспертизы почти полностью исчерпывает срок подготовки документа об

утверждении лимита. С учётом кумулятивного эффекта процедуры общественного обсуждения, предшествующей экспертизе, а также последующих процедур раскрытия информации, антикоррупционных и других экспертиз, подготовка, утверждение и вступление в силу правового акта, устанавливающего лимиты и квоты, осуществляется в авральном режиме, в непреодолимых условиях острого цейтнота, требующих внеправовых, а иногда и неправовых действий [8].

Эти обстоятельства, наряду с общеизвестным расхождением пространственного размещения животных в периоды зимнего маршрутного учёта и начала сезона охоты, обуславливают растущую популярность мнения об избыточности и необходимости отмены ежегодного прохождения государственной экологической экспертизы и связанных с ней процедур.

Вместе с тем, такая позиция (разделяемая большинством участников состоявшегося совещания) нередко заявляется с оговорками. Государственная экологическая экспертиза признаётся подлежащей упразднению «в существующем виде», «в том виде, в каком она сейчас», «без серьёзного реформирования» (материалы совещания). Желательные изменения связываются, в частности, с изменением объекта (предмета) экспертизы, достаточностью государственной экологической экспертизы проектов нормативных правовых актов, определяющих процедуру установления лимитов, а также устанавливающих нормативы добычи охотничьих животных.

Независимо от решений, которые, вероятно, будут вскоре приняты, вопросы объекта, регулярности и процедур государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих животных, несомненно, будут продолжать обсуждаться охотоведческим, а, в случае отмены экспертизы, – и более широким профессиональным сообществом. Учитывая, что невысокая продуктивность многих уже происходивших обсуждений обусловлена фрагментарностью вовлекаемой аргументации, полагаем полезным представить максимально

широкий перечень доводов, обычно выдвигаемых «за» и «против» государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) лимитов в различных дискуссиях. Они даны в простом перечислении без ранжирования значимости и учёта последовательности выдвижения.

1. ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ СОХРАНЕНИЯ ГЭЭ ЛИМИТОВ

1.1. Обязательность в силу общего Закона (ст. 33 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).

1.2. Обязательность в силу частного Закона (ст. 20 Федерального закона «О животном мире»).

1.3. Традиционность института ГЭЭ (Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», 1991).

1.4. Полезность обязательного обоснования лимитов:

- стимулирует аналитическую деятельность уполномоченных органов,
- повышает обоснованность и законность решений,
- препятствует волюнтаристским решениям руководства.

1.5. Необходимость экспертной оценки лимитов; оценке подлежит не только численность, но и размещение, динамика популяций, другие данные (ст. 24 Федерального закона «Об охоте...»).

1.6. Включение в процесс внешних экспертов, не связанных с уполномоченным органом отношениями подчинения, в том числе неправительственных экспертов, что повышает объективность рассмотрения и степень осведомлённости профильных специалистов смежных отраслей в вопросах охотничьего хозяйства.

1.7. Возможность участия охотпользователей (ГЭЭ лимитов – фактически единственная площадка, на которой уполномоченный орган не может без потери лица отказаться от содержательного реагирования на возражения охотпользователя, не согласного с определённой ему квотой).

1.8. Возможность проведения общественной экспертизы, которая может проводиться только в отношении объектов государственной экологической экспертизы (ст. 21 Федерального закона «Об экологической экспертизе»).

1.9. Повышение уровня общественного доверия к охоте и охотпользованию. Положительное заключение ГЭЭ подтверждает научную обоснованность объёмов изъятия и ослабляет воздействия антиохотничьих кампаний.

1.10. Иногда выявляются ошибки в расчётах заказчика.

1.11. Теоретически ГЭЭ – инструмент обеспечения «рациональности» использования лимитируемых видов, компенсирующий недостаточный профессиональный уровень должностных лиц, задействованных в процедуре определения лимитов.

1.12. Возможность укрупнения объекта ГЭЭ (планы управления популяциями, нормы и нормативы численности и изъятия, и т.п.).

2. ДОВОДЫ ПРОТИВ СОХРАНЕНИЯ ГЭЭ ЛИМИТОВ

2.1. Упразднение ГЭЭ лимитов – в русле общей тенденции деэкологизации природопользовательского законодательства.

2.2. Слабость нормативной базы. Так, материалы, обосновывающие объёмы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира (Федеральный закон «О животном мире») отсутствуют в перечне объектов ГЭЭ, установленном Федеральным законом «Об экологической экспертизе».

2.3. Громоздкость процедуры (при соблюдении всех сроков ГЭЭ, включая предшествующие общественные обсуждения и последующее согласование, не вписывается в охотхозяйственный календарь сезонов).

2.5. Возможная безответственность, неквалифицированность и/или ангажированность (заказчиками экспертизы или, напротив, зоорадикальными группами) экспертов, произвольность их назначения, отсутствие в регионе квалифицированных экспертов.

2.6. Формальность процедуры (не влияет на хозяйственные решения).

2.7. Сведения мониторинга и госохотреестра ГЭЭ не подлежат.

2.8. Экспертизу проводит тот же орган субъекта, что и уполномоченный орган, готовящий материалы, обосновывающие лимит изъятия.

2.9. Анализ содержания заключения государственной экологической экспертизы Минприроды России не проводится, не изучается.

2.10. Финансовое обеспечение проведения экспертизы (несколько десятков тысяч) обеспечивается за счет субвенций, которые и так недостаточны.

2.11. Экспертиза проводится в течение месяца, исходя из судебной практики, обжаловать ее заключение невозможно, оно, заключение, отсутствует в свободном доступе, но из-за потерянного месяца у охотпользователей не остается времени обжаловать случаи уменьшения квоты изъятия уполномоченными органами.

2.12. Если и применять институт экологической экспертизы то только в отношении нормативных правовых актов, которые и определяют порядок, расчет, нормативы, нормы, по которым в дальнейшем осуществляется определение объема изъятия охотничьих ресурсов.

2.13. Рекомендации комиссии (заключения) ГЭЭ бывают полезными, однако часто заказчик – уполномоченный орган реализовать их не может (законодательство не позволяет).

2.14. Комиссия ГЭЭ требует в оценке воздействия (ОВОС) как части материалов, обосновывающих лимиты, анализировать воздействие охоты на окружающую среду (шум, беспокойство и т.п.), а не на используемые популяции.

2.15. В других (неохотничьих) секторах (подотраслях) использования живых ресурсов дикой природы ГЭЭ проводится при отсутствии нормативов изъятия; в охотничьем секторе такие нормативы есть, и нет нужды в ГЭЭ.

2.16. Законодательство предусматривает учёт при определении лимита добычи охотничьих ресурсов их размещения в среде обитания, однако никаких механизмов этого учёта не устанавливает.

2.17. График и формы подготовки и представления (размещения, опубликования) предложений и обоснований по лимитам, предусмотренные законодательством, нереалистичны, что вынуждает уполномоченные органы к представлению необоснованных сведений.

2.18. Общественные обсуждения, которые должны проводиться порайонно и без результатов которых материалы, обосновывающие лимиты, признаются некомплектными (что исключает принятие на экспертизу), должны организовываться по сложной процедуре муниципальными образованиями, действия которых находятся вне оперативного контроля и прямого управления уполномоченных (в области охоты) органов – заказчиков экспертизы. При этом никакой ответственности муниципальных образований за срыв или ненадлежащее проведение общественных обсуждений не предусмотрено. Требования размещать сообщения об общественных слушаниях на сайтах территориальных органов Росприроднадзора (с невозможностью внесения даже исправления опечаток) создают дополнительные трудности.

2.19. Пропуск охотпользователем срока подачи заявки на квоту добычи является основанием для отказа в установлении квоты.

2.20. Комиссия ГЭЭ может дать только положительное или отрицательное заключение; изменение предлагаемых на экспертизу объёмов изъятия не допускается, хотя необходимость изменения может выявиться в ходе экспертизы.

2.21. Законодательство не позволяет обжаловать ни обосновывающие материалы (квоты, определённые уполномоченным органом в составе этих материалов), ни ход и заключение ГЭЭ. Заинтересованное лицо может обжаловать только решение высшего должностного лица региона об утверждении лимита. Устранение звена ГЭЭ позволит охотпользователям, считающим свои права ущемлёнными, своевременно определять надлежащего ответчика.

2.22. На практике ГЭЭ является инструментом преодоления норм законодательства в целях перераспределения лимита внутри региона в пользу тех или иных заинтересованных лиц.

ЛИТЕРАТУРА

1. Камбалин В.С., Пермяков Б.Г. Непримириемые противоречия в оценке численности охотничьих ресурсов // Современные проблемы охотоведения: Материалы международной научно-практической конференции. Молодежный: Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.Ежевского, 2021. С. 83-87.

2. Музыка С.М. Краткая хронология состояния охотничьих ресурсов в Иркутской области // Современные проблемы охотоведения: Материалы международной научно-практической конференции. Молодежный: Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.Ежевского, 2021. С. 108-113.

3. Сухомиров Г.И. К вопросу экологической экспертизы проектов лимитов и квот добычи охотничьих животных // Климат, экология, сельское хозяйство Евразии. Секция «Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов». Иркутск: Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.Ежевского, 2018. С. 59-64.

4. Путин А.В., Сидоров Г.Н. Особенности деятельности члена экспертной комиссии государственной экологической экспертизы на примере составления экспертного заключения по обоснованию норм (лимитов) добычи лицензионных видов охотничьих животных в сезон охоты 2012-2013 гг. // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2013. № 1. С. 54-58.

5. Хромов Е.В. Методика прокурорских проверок лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 3. С. 65-70.

6. Гребнев И.А. Административно-правовое регулирование использования и воспроизводства охотничьих ресурсов: некоторые пробелы действующего законодательства // Общество, наука, инновации (НПК-2015): Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция: Сборник материалов. Киров: Вятский государственный университет, 2015. С. 2732-2735.

7. Кузнецова С.Н. Проблемы проведения общественных обсуждений проекта лимитов и квот изъятия охотничьих животных // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства: Сб. материалов 4-й международной научно-практической конференции (Иркутск, 28-31 октября 2016 г.) / Отв. ред. А.В. Винобер; Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс». Иркутск: Оттиск, 2016. С. 53-58.

8. Матвейчук С.П. Правовое регулирование установления лимитов добычи охотничьих ресурсов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 2. С. 16-21.

*T.S. Aramileva¹, G.V. Egorov², I.I. Komova³, S.P. Matveytchuk⁴, S.A. Palaguta⁵,
A.A. Yudin⁶*

*The Russian Association of Hunters and Fishermen (Rosohotrybolovsoyuz),
Moscow, Russia¹*

*Republic of Bashkortostan' Ministry of Natural Resources and Ecology,
Ufa, Russia²*

*Leningrad Region' Committee for the Wildlife Protection, Control and Use
Regulation, St. Petersburg, Russia³*

*Professor Zhitkov Federal State Budgetary Russian Research Institute of Game
Management and Fur Farming, Kirov, Kirov Region, Russia⁴*

Omsk Region' Ministry of Natural Resources and Ecology, Omsk, Russia⁵

Yablonovskoe Hunting Economic Unit, LLC, Leningrad Region, Russia⁶

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF HUNTING BAG LIMITS: PROBLEMS AND ARGUMENTATION

The growing complication of the legal regulation of the official establishment of regional limits and local quotas for the taking of hunted animals leads to the accumulation of obstacles to the proper implementation of this annual procedure. The unsolvability of emerging problems often leads to the need to abolish the longest component of the procedure – the ecological assessment of materials substantiating the volume of taking, as well as previous public reviews. This issue is being considered, in particular, by the Russian parliament' Interfactional working group on improvement of hunting and conservation of hunting resources legal regulation. The prospects for abolishing or reforming the assessment require a deep professional discussion. In order to facilitate such discussion, a wide set of arguments in favor of one or another solution is provided.

Key words: hunted animal, hunting bag limit, hunting bag quota, ecological risk assessment, public hearing

Поступила в редакцию 02 июля 2022